

МАНЕРА ИЗЛОЖЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ ШАВКАТА БУХАРАИ

МИРЗОЗОДА МУХАММАДШОХ МИРЗОШО

доктор филологических наук, проректор по науке и инновации Таджикский институт точных наук и технологии в городе Худжанд. РТ, г.Худжанд

Аннотация. В статье рассматриваются манера изложения и литературные взгляды талантливого поэта Шавката Бухараи.

На основе изучения темы выявлено, что Шавкат Бухараи является одним из известных поэтов своего времени и благодаря своеобразной манере изложения и литературным взглядам занял достойное место в персидско-таджикской литературе. Отмечается, что поэт в своих стихотворениях упоминает о предшественниках и современниках, что свидетельствует о его осведомленности в поэзии.

Автор статьи приходит к выводу, что поэт гордится своими газелями и бейтами, воплощающих утонченность его восприятия, изящество мыслей и образов. Он широко использует словесные и смысловые приемы и средства художественного выражения.

Ключевые слова: поэт, Шавкат Бухараи, индийский стиль, газель, бейты, персидско-таджикская литература, средства художественного изображения.

MIRZOZODA MUHAMMADSHOH MIRZOSHO

Doctor of Philological Sciences, Vice-Rector for Science and Innovation, Tajik Institute of Exact Sciences and Technology in Khujand. Republic of Tajikistan, Khujand

Abstract. The article examines the manner of expression and literary views of the talented poet Shavkat Bukharai. Based on the study of the subject, it is revealed that Shavkat Bukharai is one of the renowned poets of his time and, thanks to his unique manner of expression and literary views, earned a worthy place in Persian-Tajik literature. It is noted that the poet mentions his predecessors and contemporaries in his poems, which testifies to his erudition in poetry.

The author of the article concludes that the poet takes pride in his ghazals and verses (bayts), which embody the subtlety of his perception, the elegance of his thoughts and imagery. He makes extensive use of verbal and semantic devices and means of artistic expression.

Keywords: poet, Shavkat Bukharai, Indian style, ghazal, bayts (verses), Persian-Tajik literature, means of artistic depiction.

Ходжа Мухаммад ибн Исхак Бухараи, известный под псевдонимом Шавкат Бухараи, как утверждают исследователи его биографии и творчества и авторы научно-литературных источников, относится к числу известных литераторов своего времени и занимает достойное место в истории персидско-таджикской литературы.

В предисловии к «Диван»-у Шавката Бухараи доктор Сирус Шамисо пишет о биографии поэта, его манере изложения и особенностях стихотворений на основе сведений научно-литературных источников, упоминая при этом точку зрения авторов тазкире и ученых о творчестве Шавката Бухараи [3, с.9-37].

Согласно сведениям научно-литературных источников Шавкат Бухараи, обладавший своеобразной манерой изложения, признан одним из успешных представителей индийского стиля.

Индийский стиль, называемый специалистами также «период литературного возвращения», «поэзия стиля» или «стиль», «индийский стиль», позже «Бедилевская манера», обладает специфическими чертами, ставшими объектом рассмотрения и анализа в многочисленных статьях и работах отечественных и зарубежных ученых.

Сирус Шамисо в предисловии к «Диван-у Шавката Бухараи, рассуждая об отличительных особенностях и специфике индийского стиля, в частности отмечает: «Прием аналогии (тамсил), при котором одна мисра' (предстрока) представляет собой *ма'кул* (утверждение), а вторая, выдающаяся мисра' - *машсус* (воспринимаемое), и между ними существует связь, в том смысле, что вторая мисра' является иллюстрацией первой. Сам прием бывает двух видов: смысловая связь между двумя строками может быть запутанной и труднодоступной или легкой и соразмерной. В любом случае, этот прием распространен в индийском стиле, в том числе, в творчестве Саиба и Калима. Прием без использования аналогии или тарзи хаял (прием образоплетения), или назукгуйи, назакатбанди (изящество выражения), который основывается на использовании неправдоподобной гиперболы и утонченности мыслей, при которой нет необходимости в аналогии, а если между двумя мисра' существует связь на основе аналогии, то понять ее невозможно и трудно по причине утонченности. Этот прием в основном распространен в Индии, а что касается Ирана, до некоторой степени он прослеживается в творчестве Мирза Джалала Асира Шахристиани, Шавката Бухараи, Насыра Сархинди, Мирза Наджота Исфагани, Бедиля Дехлави» [3,с.17].

Отсюда, стихотворения с витиеватым и труднодоступным смыслом, созданные без использования аналогии, многие ученые прошлого и настоящего называют манерой образоплетения [3,с.17].

Согласно выводам авторов научно-литературных источников, в частности, авторов тазкире - современников Шавката, который по словам Сируса Шамисо «были также знатоками стиля и литературными критиками» [3,с.17], стиль Шавката Бухараи относится к манере образоплетения. Аликулихан Вола Дагестани в тазкире «Рияз-уш-шуаро» о Шавкате Бухараи пишет следующее: «Утонченность его стихотворений достигла такого уровня, что некоторые из них выходят за рамки умеренности» [3,с.17].

Автор «Фарханги Онандродж» считает, что в стихотворениях представителей манеры образоплетения «такая степень утонченности образов, что в некоторой части их стихотворений невозможно увидеть красоту мысли кроме как в зеркале воображения» [3,с.18].

По этому поводу Мухаммад Сиддик Хасанхан в своем «Шам'и анджуман» отмечает: «Шавкат в основном создает воображаемые мотивы, у него мало реалистичных мыслей» [3,с.19].

Автор «Бахаристани сухан» Мир Абдураззак Хавафи приходит к выводу, что «утонченность слов, красочность выражений, игра значений и изящество образов таковы, что можно говорить об отсутствии смысла в его стихотворениях» [3,с. 19].

Высказывая такую же мысль, доктор Забехулло Сафо пишет: «Его слова кажутся фактически бессмысленными. Однако это не так. Нужно быть таким же утонченным, чтобы понять тонкость его мыслей и догадаться о его цели или же войти в тот самый мир его воображения и стать похожим на него, чтобы понять его слова, иногда точно, а иногда приблизительно, и очевидно, что такая поэзия является малоценной» [6,с.1335].

Действительно, среди стихотворений Шавката Бухараи есть бейты, которые кажутся бессмысленными читателю, незнающему о специфике индийского стиля, манере создания стихов без фигуры тамсил или же в манере образоплетения. Например, следующий бейт можно привести в качестве примера для подтверждения точки зрения вышеуказанных ученых:

Гушам лаби хамушу лабам гуши кар шуда,
Азбаски бастаам дари гуфту шунидро [3,с.58].

Подстрочный перевод:

Уши мои стали молчаливыми губами, а губы - глухими ушами,
Потому что закрыл я двери для разговоров [3,с.58].

Поэт говорит о том, что закрыт для разговоров, не говорит и не слышит ни слова, однако выражает это в интересной форме: относит свойство губ к ушам, а свойство ушей к губам, что нереально и невообразимо. Здесь в первой мисра' слова «гушу лаб» описаны прилагательными «хомуш» (молчаливый) и «кар» (глухой), а во второй мисра' приводится слово «гуфт» в

значении *говорить* и «шунид» в значении *слышать*, создавая тем самым, структурное и смысловое соответствие. Союз «азбаски» (потому что) обеспечивает смысловую связь между двумя мисра'. Таким образом, уши, по сути лишённые дара речи, молчат как губы, и наоборот, губы, которые не умеют слышать, оглохли словно уши. Поэт, переплетая эти качества, создает оригинальный образ.

Следующий бейт:

Зи фикри дури хаёлам ғариб шуда Шавкат
Миёни маъниву лафзам ҳазор фарсанг аст [3,с.148].

Подстрочный перевод:

Из-за отдаленной мысли воображение стало

необычным Шавкат,

Между словом и смыслом тысячи фарсахов дороги.

невозможно понять не зная о приеме образплетения, т.е. слова «дур» (далекий) и «ғариб» в двух его значениях: далекий и необыкновенный в первой мисра' и утверждение поэта во втором мисра' о расстоянии в тысячу фарсахов между «лафз» (слово) и «ма'ни» (смысл) обеспечивают смысловое соответствие этих мисра'. Однако трудно представить разрыв между словом и его значением, иначе это указывает на отсутствие смысла у слов. Известно, что слово и его значение неотделимы друг от друга подобно телу и душе. Эту мысль неоднократно встречаем в творчестве Бедиля Дехлави и Саиба Тебризи:

Ҳар кучо лафзест, Бедил, маъние гул кардааст,
Дигар аз кайфияти арвоҳу аҷсодам мапурс [1,с.736]

Подстрочный перевод:

Там где слово, Бедиль, расцвел какой-либо смысл,
Больше не спрашивай меня о свойстве души и тела!

Лафзу маъниро ба тег аз якдигар натвон бурид,
Кист, Соиб, то кунад чонону чон аз ҳам чудо[10,с.8]

Подстрочный перевод:

Нельзя клинком разделить слово и его смысл друг от друга,
Кто тот, что сможет, Саиб, отделить возлюбленную и душу

друг от друга.

Таким образом, слова поэта «между смыслом и словом тысяча фарсахов» на первый взгляд кажутся бессмысленными и цель поэта остается неясной и скрытой. Для прояснения смысла необходимо определить смысловое отношение между словами в конструкции «фикри дури хаёл». Главный компонент конструкции «фикр» (мысль), а слово «дур» (далекий) определяет его, а «фикри дур» вместе относятся к «хаёл» (воображение), т.е. воображение «обладает» далекой мыслью. Это не имеет реальной основы и зиждется на воображении.

Ғами ҳимматбаландон нест, Шавкат пастфитратро,
Ки аз хоридани сар нест парво ноҳуни поро[3,с. 58].

Подстрочный перевод:

Не заботится о благородных тот, кто низок, Шавкат,
Не беспокоится ноготь на ногах о том, что чешется голова.

В этом бейте между двумя мисра' отсутствует аналогия, однако смысловую связь между мисра' обеспечивает изящество выражения и утонченная связь между конструкциями и словами «хоридани сар» (чесать голову), «ноҳуни по» (ноготь пальца ног), «парво» (забота, беспокойство) в первой мисра' со словами «ғам» (забота), «ҳимматбаландон» (благородные) «пастфитрат» (низкий) во второй мисра'. Поэт утверждает, что нельзя ожидать заботы от низких людей по отношению к благородным, подобно тому, что ноготь на пальцах ног не беспокоится о голове и по сути, не способен на это.

Шавкат Бухараи в некоторых случаях упоминает о предшественниках и современниках. Это свидетельствует, что он хорошо знал творчество других литераторов, например, Ходжа Хафиза:

Решаи пайванди рӯхонит аз ҳам нагсалад,
Шеъри Ҳофиз шуд хати соғар майи Шерозро[3,с.69].

Подстрочный перевод:

Корень духовной связи неразрывен,
Поэзия Хафиза начертила чашу для вина Ширази.

Бувад Шавкат илоҷ аз бодаи Шероз дардамро,
Ки соқӣ дида аз девони Ҳофиз борҳо фолам[3,с.416].

Подстрочный перевод:

Шавкат, вино Ширази - целебное средство от боли моей,
Не раз виночерпий гадал для меня по дивану Хафиза.

Кроме упоминания предшественников и гордости за них, поэт говорит о своих современниках и подчеркивает, что творчество Талиба Омули освещает путь его вдохновения, перо Саиба подобно кипарису преданности в цветнике смыслов, строки Урфи приносят радость в пиршество времени, а след пера Назири придает сияние его творчеству словно бирюза:

Хост то равшан кунад Шавкат чароғи табъро
Равғани маънӣ зи хоки Толиби Омул кашид[3,с.338].

Подстрочный перевод:

Пожелал Шавкат усилить свет лампы вдохновения,
Извлек масло смысла из праха Талиба Омули.

Баҳри ин матлаб чӣ мавзун рехт ранги ин ду байт,
Хомаи Соиб, ки бошад сарви гулзори вафо[3,с.496].

Подстрочный перевод:

Ради этого мотива как же плавно излило эти два бейта,
Перо Саиба, что является кипарисом в цветнике преданности.

То бувад мисраи Урфӣ ба баёзи айём,
Ҳама шавқ омада будам, ҳама ҳирмон рафтам[3,с.534].

Подстрочный перевод:

Пока есть мисра' Урфи в баязе времени,
Вся увлеченность со мной, вся обездоленность уходит.

Қалам ба каф ранги фирӯза шуд Назириро,
Зи зарби силӣ устодест ба Нишопур [3,с.519].

Подстрочный перевод:

От пера ладони Назири приняли цвет бирюзы,
От ударов пощечин стал он мастером в Нишопуре.

Шавкат Бухараи обладал большим талантом и владел тонким красноречием. В некоторых случаях он гордится изяществом и красотой своих стихотворений, тонкостью выраженных мыслей, своими газелями:

Нозид фалак имрӯз ба ҳар байти ту Шавкат
Даъвои сухан кун,ки ду мисраъ ду гувоҳ аст[3,с.180].

Подстрочный перевод:

Сегодня небо гордится каждым твоим бейтом, Шавкат,
Претендуй на красноречие, эти две мисра' - свидетели твои.

Другой пример:

Ба табъи шухи ту Шавкат замона менозад,
Раги хиёли ту мижгони оҳуи ҳарам аст[3,с.171].

Подстрочный перевод:

Твой острый ум - предмет гордости времени, Шавкат,
Жила твоего воображения - ресничка газели гарема.

Испытывая гордость за свои плавные и изящные стихотворения, поэт в отдельных бейтах подчеркивает, что несмотря на это, его творчество нуждается в критическом осмыслении:

Мо зи хубу зишти дил, Шавкат шиносо нестем,
Баҳри нақди хештан сарроф мехоҳем мо[3,с.127].

Подстрочный перевод:

Мы не осведомлены о хорошем и плохом в сердцах, Шавкат,
Для того, что есть у нас, нам нужен ценитель.

Талантливый поэт, вдохновляясь своими стихотворениями, уподобляет свой поэтический диван красочному поэтическому сборнику. С гордостью и удовлетворением подчеркивает, что в цветнике смыслотворчества он подобен опытному садовнику и находится в числе передовых представителей поэзии. В данном случае он уместно использует интересное слово «харфофарин» (букв. творящий слово; стихотворец). В качестве примера приведем несколько бейтов из творчества поэта:

Шавкат, сафинаи ман аз назм гашта рангин,
Анбар саводи шеър аст дарёи қоғазиро [3,с.95]

Подстрочный перевод:

Шавкат, мой сборник стал красочным от стихов,
Амбра чернит стихами бумажную реку.

Надорам аз парешонӣ димоғи маъниорӣ,
Ба селе мекунам гулгун рухи мазмуни рангиро[3,с.84].

Подстрочный перевод:

Из-за расстройства нет настроения создавать смыслы,
Ливнем (слез) окрашиваю лицо красочных мыслей.

Мешавад маҳсус чун гул маънии рангини ман,
Ҳамчу ман Шавкат кучо ҳарфофарин пайдо шавад [3,с.312].

Подстрочный перевод:

Становится чувствительным как цветок мой красочный мотив,
Где найдут такого я, Шавкат, стихотворца.

Поэт в большинстве своих бейтах-ифтихория, используя слово «ранг», образует с ним сложные слова, а также конструкции, демонстрируя тем самым, свое мастерство в словообразовании. К таковым относятся слова и конструкции «ма'нии рангин» (красочный смысл, образ), «рангинхаёлон» (имеющие красочное изображение), «мазмуни рангин» (яркий, красочный мотив), «назми рангин» «чакидани хуни назокат аз ҳар мисраи ашъори ӯ» (сочится кровь утонченности из каждой мисра' его стихов). Шавкат уподобляет свои стихи букету цветов, собранному из красочных и ярких строк, от этого его диван кажется нам цветником из слов. В качестве примера приведем несколько бейтов из творчества поэта:

Аз барои тухфаи рангинхаёлон субҳдам,
Шавкат аз мисраи рангин дастаи гул бастаам[3,с. 392].

Подстрочный перевод:

Утром для подарка для тех, кто с красочным воображением,
Шавкат, сделал букет из разноцветных мисра'.

Шавкат аз баҳри дуои қомаи мавзуни ӯ

Мисраи барчаста дасти хеш боло мекунад [3,с. 297].

Подстрочный перевод:

Шавкат, чтоб благословить ее стройный стан,
Блестящая мисра' поднимает руки свои.

Ачаб набвад, ки дорам суръати тахрир чун Шавкат,
Ки аз мазмуни рангин хома оташ зери по дорад [3,с.227].

Подстрочный перевод:

Не удивительно, что спешу писать как Шавкат,
Ибо от красочного смысла огонь под ногами пера.

Чакид хуни назокат аз ранги ҳар мисраам Шавкат,
Агар широзаи девонам аз мӯйи камар гардад. [3,с. 221].

Подстрочный перевод:

Будет капать кровь утонченности из каждой моей мисра',

Шавкат,

Если тесьма моего дивана будет из волоска поясницы.

Поэт также эффективно использовал средства художественного выражения. При создании оригинальных образов, смыслов и мотивов он широко использует словесные и смысловые фигуры речи, как ташбих (сравнение), тавсиф (эпитет), истиара (метафора), талмих (аллюзия). Словосочетания и конструкции, характерные для «индийского стиля» или «поэзии стиля» широко представлены в творчестве Шавката, некоторые из них, например, «маънирез гаштани ғунчай минқор» (поток смыслов из бутона в клюве), «осуда шудани ғӯши гулҳо» (успокоение ушей цветов), «сахфаи назми тар» (страница свежих стихов), «мистар аз риштаи гавҳар задан» (сделать мистар из нитки жемчуга), «найқалами тар дари кафи забони ту» (сочащее свежестью перо в руках языка), «аз теша мављ задани оби хунар» (волны мастерства из под топора), «асал хӯрдан аз ҳадиси шоир» (вкушать мед из слов поэта) мы наблюдаем в нижеследующих бейтах:

Ғунчай минқори мо то гашт Шавкат маънирез,
Ғӯши гулҳо аз ғиғони булбулон осуда шуд [3,с. 264]

Подстрочный перевод:

Бутон в нашем клюве начал источать смыслы, Шавкат,
Уши цветов отдохнули от пения соловьев.

Сахфаи назми тари худ Шавкат
Мистар аз риштаи гавҳар задааст [3,с.189]

Подстрочный перевод:

На странице своих свежих стихов Шавкат,
Поставил линейку из нитки жемчуга.

Шавкат, ба каф найқалами тар забони ту,
Сабз аст аз нам ғазали обдори ту [3,с.120]

Подстрочный перевод:

Шавкат, в руках языка твоего, сочащее влагою перо,
От влаги свежее твоя сочная газель.

Шавкат ба Бесутуни сухан Кӯҳкан туй,
Аз оби тешаи ту хунар мавҷ мезанад[3,с.293].

Подстрочный перевод:

Шавкат, в Бисутуне поэзии ты - Кухкан,
Из-под твоего топора исходят волны мастерства.

Рехт аз минқори худ ранги хазону навбаҳор,
Шавкати мо булбули рангин сафире будааст. [3,с.191]

Подстрочный перевод:

Источает из клюва цвета осени и весны,
Шавкат наш - соловей, красочный посланник

Лаззат зи ворасидани шеърам барад аду,
Ангушт чун ниҳад ба ҳадисам, асал хӯрад [3,с. 248]

Подстрочный перевод:

Постигая мои стихи, враг испытывает наслаждение,
Когда приложит палец к моим строкам, вкушает мед.

Восхваляя свои газели, поэт утверждает, что каждому, кто занимается поэзией, нелегко создавать яркие образы:

Кори осон набувад маънии рӯшан бастан,
Наср то назм шавад, об гуҳар мегардад [3,с.224]

Подстрочный перевод:

Нелегко выразить яркую мысль в стихах,
Когда проза становится поэзией, вода превращается в жемчуг.

Зи интизори маънии рангин ба чашмам гул фитод,
Эй қалам, фикре ба ҳолам кун, ки қор аз даст рафт [3,с.206]

Подстрочный перевод:

В ожидании яркого образа появилось бельмо на глазу,
О перо, придумай что-нибудь, ибо плохи дела.

В персидско-таджикской литературе созданы многочисленные стихотворения о зависти и враждебности. Во всех периодах существования общества эта проблема сопровождает деятельность людей, в том числе и творчество. Поэт утверждает, что наряду с поклонниками его творчества также есть люди, которые завидуют ему и высказывают «похвалу» в его адрес:

Қалам болад ба дастам аз ҳадиси ҳосидон ҳосид,
Ки таҳсини дигар бошад ҳасад ҳарфофаринонро [3,с.82].

Подстрочный перевод:

Перо ликует в руках моих от речей завистников,
Для стихотворцев зависть - еще одна похвала.

По мнению Шавката Бухараи, для поверхностно мыслящих людей проза и поэзия кажутся одинаковыми и они не чувствуют их отличие и сходство. Поэт жалеет, что иногда его стихотворения воспринимаются друзьями как «чуждые»:

Баски яксон аст пеши аҳли зоҳир назму наср,
Сарв ҳам Шавкат миёни сабзаҳо мумтоз нест [3,с.197]

Подстрочный перевод:

Для поверхностных людей проза и поэзия - одинаковы,
И кипарис, Шавкат, не популярен среди трав.

Намгардад ба гӯши ошно Шавкат каломи ман,
Зи бас лутфам зи чӯши маънӣ бегонамазмун шуд [3,с.54]

Подстрочный перевод:

Незнакомыми кажутся на слух мои стихи, Шавкат,
Из-за обилия изящных смыслов стали они чуждыми.

Для восхождения «на вершину мысли» по утверждению поэта, его строки должны послужить ступеньками и чтобы достичь этой цели он просит Бога придать его словам ясность и действенность:

Ба боми авчи маънӣ чун кунам андешаи рафтан,
Кашад аз сатр сатри шеърӣ Шавкат зинаи моро[3,с.57]
Подстрочный перевод:

Когда задумаю взойти на вершину мысли,
Строка за строкой стих Шавката поднимает меня.

Худоё, ранги таъсири каромат кун фиғонамро,
Ба мавчи ашки булбул об деҳ теги забонамро[3,с.78]
Подстрочный перевод:

О Боже, великодушием сделай действенным мой возглас,
Волною слез соловьев придай остроты моему языку.

Таким образом, краткое рассмотрение манеры изложения и литературных воззрений Шавката Бухараи, одного из успешных представителей «мыслеpletения» в индийском стиле приводит к следующим выводам:

1. Шавкат Бухараи был одним из талантливых и известных поэтов своего времени, обладал своеобразной манерой изложения и своими интересными литературными взглядами занял достойное место в истории персидско-таджикской литературы.

2. Иранский ученый Сирус Шамисо при изложении биографии и творчества этого литератора обобщает сведения большинства авторов тазкире и ученых о моментах жизни и особенностях его стилевой манеры.

3. Согласно мнению исследователей биографии и творчества Шавката Бухараи в его стихотворениях есть бейты, которые кажутся бессмысленными читателю, неосведомленному о специфике индийского стиля, особенно, о приеме образоплетения.

4. Шавкат Бухараи как преемник богатой персидско-таджикской литературы в своих бейтах с уважением упоминает о предшественниках и современниках. Это свидетельствует, что он хорошо знал творчество других литераторов.

5. Шавкат Бухараи наравне с упоминаем поэтов прошлого и их творчества, также говорит о своих современниках и восхваляет творчество некоторых из них.

6. В некоторых бейтах поэта прослеживается его гордость за изящество образов, утонченность мыслей, красочность газелей и бейтов.

7. Создавая оригинальные образы и смыслы, поэт широко использует средства художественного выражения.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Бедили Дехлавӣ. Куллиёт. Тасхеҳи Холмуҳаммади Хаста ва Халилуллоҳи Халилӣ. Ба кӯшиши Баҳман Халифай Баноравонӣ. Иборат аз ҷаҳор ҷилд. Ҷ.1.-Баҳши 1.-Техрон: Талоя, 1389.-798 с.
2. Брагинский Е.Г. История персидско- таджикской литературы.– Москва: Восточная литература, 1960.-554 с.
3. Бухорой Шавкат. Девон. Бо тасхеҳ ва муқаддимаи Сирусӣ Шамисо- Техрон: Фирдавс, 1382,-532 саҳ.
4. Бухорой Шавкат. Нури аср. Таҳиякунандагони матну луғот ва муаллифони пешгуфтори Амрияздон Алимардонов, Ҷобулқо Додалишоев ва Асғар Ҷонфидо. -Душанбе: Ирфон, 1986. -288 саҳ.
5. Бухорой Шавкат. Девон. Ашъори мунтахаб. Ба ҷоп тайёркунанда ва муаллифи дебоҷа М. Аҳмадов. - Душанбе: Дониш,1968. -148 саҳ.
6. Сафо, Забехулло. Таърихи адабиёт дар Эрон Ҷ.5/2./-Техрон: Фирдавс, 1386.-С.635 -1420.
7. Муҳаммадбадеъ ибни Муҳаммадшариф Малеҳои Самарқандӣ. «Музакир-ул- асҳоб». Матни интиқодӣ ба эҳтимоми Камолиддин Садриддинзода Айни. - Душанбе, 2006. - С. 646-648
8. Наимов Кудратулло, Шавкати Бухорой ва шеърӣ сабки ҳиндӣ// Номаи донишгоҳ, №2(59) 2019, с. 106-109
9. Садиев, Садри.. Адабиёти тоҷик дар асри ХУП. -Душанбе:Дониш,1985.-284 с.
10. Табрэзӣ Соиб. Девон. Бо эҳтимоми Ҷаҳонгири Мансур. Иборат аз ду ҷилд.-Техрон: Муассисаи интишороти Нигоҳ 1384.-1896 с.
11. Ҷотамӣ, Аҳмад. Пажӯҳише дар сабки ҳиндӣ ва давраи бозгашти адабӣ-Техрон:1342.-234 с.
12. Шамисо, Сирус. Сабкшиносии шеър. - Техрон: 1346.- 420 с.
13. Шарифов Худой. Каломи бадеъ.-Душанбе: Ирфон, 1991.-160 с.
14. Ҳодизода, Расул, Каримов Усмон, Садиев Садри. Адабиёти тоҷик. Асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри бист.- Душанбе: Маориф, 1988.-416 с.